

Научная статья
УДК 82-09
DOI: 10.5281/zenodo.10978632

**СВОЕОБРАЗИЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В.И. ГУСЕВА
«ГОД НЕСПЕШНЫЙ. 2013–2014. САДЫ – ГОРОД»**

© 2024 А.А. Кудряшова
ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования»
ORCID 0009-0005-9246-691X

В статье впервые исследуется индивидуальный стиль В.И. Гусева, писателя и теоретика литературы второй половины XX – начала XXI века. Стилевое своеобразие автобиографического жанра рассматривается на материале заключительного литературного дневника писателя «Год неспешный. 2013–2014. Сады – город». Особое внимание сосредоточено на индивидуальном стиле, авторской интонации, повествовательной структуре романа-дневника, ключевых мотивах и изобразительно-выразительных приемах позднего Гусева. Свообразие индивидуального стиля в автобиографическом методе сопоставляет доминанту лиризма и отступления в прозе в повествовательной структуре, создавая целостность «картины мира» писателя. Ассоциативные связи, подобные организации музыкального произведения, не только позволяют увидеть ключевые мотивы и образы в поэзии и прозе, но и раскрывают ценностную систему координат строя души поэта. Ключевые идеи, мотивы и образы находят особое воплощение в приемах словесной живописи. Многочисленные аллюзии и реминисценции выявляют диалог современного автора с русской классической литературой.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, авторская интонация, автобиографический жанр, литературный дневник, роман-дневник, лубок, уличная зарисовка, пейзаж, портрет, натюрморт.

Для цитирования: Кудряшова А.А. Свообразие автобиографического жанра: индивидуальный стиль В.И. Гусева «Год неспешный. 2013–2014. Сады – город»/ А.А. Кудряшова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 1. – С. 16–26. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10978632>.

Введение. Масштаб писательского таланта В.И. Гусева общепризнан не только в России, но и за рубежом. Феномен его таланта заключается в соположении творческого дара писателя и поэта и литературного критика, теоретика литературы, продолжающего академические традиции отечественного литературоведения. «Академический романтик» – так именовали Гусева его друзья и коллеги.

Проблема изучения стилистических особенностей литературного дневника с точки зрения эволюции жанра **актуальна** для современного литературоведения и **впервые предпринята** в данной статье. Обратим внимание, что литературный дневник («Дневник – 91» [1]; «Дневник – 92» [2]; «Дневник – 93» [3]; «Год как день. Дневник метрический (1996)» [4]; «97. Конец эпохи» [5]) является излюбленным жанром писателя, именно он позволял ему осмысливать исторические события и духовное состояние общества и отдельной личности. Авторское понимание автобиографического жанра раскрывается в предисловии к «Дневнику – 92»: «Это не дневник-хроника, а скорее дневник души, хотя и хроника присутствует; это не дневник в собственном смысле, хотя все записи подлинны, а некое произведение, в котором отсутствует сугубо личное и присутствует личное – общезначимое на взгляд автора» [2, с. 3]. (Подробнее о теоретических основах жанра в русской автобиографической прозе нами рассмотрено ранее [см. 9, 10]).

В понимании индивидуального стиля мы опираемся на академическую традицию отечественного литературоведения. П.Н. Сакулин считал, что «всякий большой стиль <...> есть формальное выражение определенного мировоззрения, которое понимается не в узком смысле, а в широко философском как поэтическая концепция жизни и мира» [14, с. 141]. Его трактовку развивает Ю.И. Минералов: «Личный стиль воплощает особый ход мысли, присущий данному автору, особый ход художественных ассоциаций, ему присущий [11, с. 20]. В.И. Гусев под категорией стиля понимает идею «стыка содержания и формы, воплощаемого и воплощенного, духовного и выразительного» [7, с. 3]. Под авторской интонацией мы понимаем жанровое своеобразие автобиографического повествования, лироэпический синтез, который раскрывает, с одной стороны, прозаизацию лирики, с другой, четкость и афористичность отступлений в прозе, где диалектика мысли приобретает универсальный характер обобщения. Гусев под *авторской интонацией* понимал «нечто еще более неуловимое, чем сам живой ритм. Именно в нем вся суть <...> это, так сказать, неуловимое в неуловимом, это тот первичный «стык» внешнего и внутреннего, от которого все происходит и в самом ритме, который все время явственно ощутим, но как целостность невычленим. <...> Итак, интонация объемна, генерально целостна не сама по себе; просто *за ней* (курсив автора) с очевидностью стоит весь объем искусства, а за ним весь объем духа» [8, с. 88]. Особое внимание в статье уделяется художественному содержанию.

Научная новизна статьи заключается в стилевом анализе автобиографического жанра романа-дневника В.И. Гусева «Год неспешный. 2013–2014. Сады – город» [6]. Выявление стилевых черт на уровне жанрообразования и повествовательной структуры, лироэпического синтеза, а также синтеза различных средств художественной выразительности определяет научную новизну данной статьи.

Филологическое исследование авторской интонации и стилевых доминант романа-дневника определяет также и методическую ценность статьи, материалы которой могут быть использованы для разработки курса по новейшей литературе.

Целью статьи является исследование автобиографического стиля романа-дневника В.И. Гусева «Год неспешный. 2013–2014. Сады – город».

Основная часть. Автобиографическая проза «Год неспешный. 2013–2014. Сады – город» — явная отсылка к жанру художественного дневника («роман-дневник в лирических стихотворениях и отступлениях в прозе»). Не останавливаясь подробно на истории жанра литературного дневника, упомянем наиболее значительные этапы его развития, например, трансформацию жанра к XVIII в. от эпистолы к запискам («Из записок А.Т. Болотова, написанных самим им для своих потомков», «Записки Андрея Тимофеевича Болотова» (1789–1816), «Записки» княгини Е.Р. Дашковой (1805), «Своеручные записки» княгини Н.Б. Долгорукой (1767), автобиографические записки Гавриила Романовича Державина (1743–1812) и др.). Ко второй половине XIX в. литературный дневник ярко представлен в творчестве двух писателей – Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Так, для Л.Н. Толстого ведение дневника носило глубоко личный характер: известно, что писатель начал вести его 18-летним студентом и вел всю жизнь. В «Дневнике Писателя» Ф.М. Достоевского (1876–1877, 1880–1881) собственно автобиографическое реализуется как ежемесячный журнал, дневник общественной жизни, пропущенный через личное писательское восприятие. Первая половина XX в. ознаменовалось появлением уникального произведения «Уединенное» В.В. Розанова (1912), в котором лирико-философское осмысление себя и жизненного процесса приобретает нарочитую недосказанность и ассоциативность. Во второй половине XX века жанр литературного дневника встречается в прозе В.А. Солоухина «Камешки

на ладони» (1982), лирических миниатюрах «Затеси» В.П. Астафьева (ведение тетрадей он начал в 1960-е годы и писал их до конца жизни; всего написано 7 тетрадей).

Несомненно, В.И. Гусев наследует традицию жанра литературного дневника: название «Год неспешный. 2013–2014. Сады – город» фактографически, как и его прежние дневники, фиксирует год 2013–2014. Особенностью художественного дневника В.И. Гусева является повествовательная организация текста. Такая организация сближает его стиль с «Уединенным» В.В. Розанова: «Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, – без всего постороннего...» [12]. В статье «Неоконченная «партитура» Розанова» С.Р. Федякин пишет: «Повествование движется не по законам логики (если «а», то «б»; или тезис – антитезис – синтез»), но по закону удивления: забрезжило что-то неожиданное, и мысль побежала в новом для себя направлении» [16]. Интересны и его размышления о целостной структуре содержания и формы «Уединенного», в котором также угадывается стиль В.И. Гусева: «Чем разнообразнее части единого целого, чем они на первый взгляд – не сходней, тем мощнее проявление этого единого в мироздании. Когда за разнообразием частей уже не видно этого единого, когда оно лишь чувствуется, тогда розановские «полумысли – получувства» превращаются в лейтмотивы, в темы, в такты большой партитуры» [16]. Именно в мелочах, в деталях лучше ощущается целое.

Обратим внимание и на другую характерную особенность: авторское определение жанра книги «Год неспешный. 2013–2014. Сады – город» изначально обозначено как «роман-дневник в лирических стихотворениях и отступлениях в прозе». Таким образом, автор акцентирует внимание на романном, эпическом начале с присущим романной форме изображением человека в сложных формах исторического процесса, с многолинейностью сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц. С другой стороны, жанр дневника определяет доминанту исповедального и лирико-философского начала в осмыслении жизненного потока событий. Особый контраст «романа-дневника» реализуется и на уровне сюжета: ожидаемая эпически развернутая форма повествования с причинно-следственной последовательностью событий реализуется в отдельных стихотворениях и прозаических заметках о событиях жизни героя, его чувствах и мыслях. Обратим внимание и на комментарий автора: «Это не дневник, а Дневник души // Повторы предусмотрены», который подтверждает доминанту лирического начала, а значит и ассоциативность в организации повествования. Мысль С.Р. Федякина о музыкальности повествовательной структуры в «Уединенном» находит воплощение и в автобиографическом стиле В.И. Гусева. Такая чувственная доминанта отличала и раннее творчество Гусева. В 1969 году Юрий Трифонов писал, «Проза <...> похожа на стихи, в ней скрыт ритм. Но ведь ритм есть и в дожде, правда? И в крови, бьющейся в жилах. Слишком много однообразно крикливой, шумной, пёстрой и расчётливой прозы, профессиональной прозы, где рассказывается о каких-то делах и событиях, и так мало вот такой, естественной, монотонной, ибо душа монотонна, а эта проза – о душе» [15].

Интересен и смысл второй части определения автобиографического жанра: лирические стихотворения и отступления в прозе. Лироэпический синтез акцентирует внимание на доминанте личностного начала, как говорилось выше, то есть развертывание повествования подчинено лирическому сюжету с ассоциативными связями и образом автора, который высказывает свои мысли, сообщает о своих чувствах, разъясняя и дополняя своё повествование. Так, пушкинская и гоголевская традиция лирических отступлений реализуется у В.И. Гусева как нарочитая игра «наоборот» –

отступления в прозе. Не лирические отступления, а прозаические комментарии отражают авторскую оценку переживаемых событий, становятся философским принципом и моралью. Несомненно, их краткость и афористичность сближаются с жанром максимы (от лат. *propositio maxima* – высший принцип), так дневниковая субъективность обобщается до универсальности жизненного правила. Таким образом, лирические стихотворения и отступления в прозе организуют целостность автобиографического повествования.

Итак, обратимся к художественной практике. В начало повествования вынесено короткое трехстишие.

*Белый жасмин
Горд, сукин сын,
Будто он в мире один [6, с. 3].*

Начало повествования как сильная позиция в структуре текста — явная отсылка к хайку. Традиционно гармония внутренней формы хайку заключается в лаконичной и емкой форме запечатления момента бытия. Обратим внимание и на интересный нюанс: в классическом хайку центральное место занимает природный образ, который явно или неявно может быть соотнесен с временем года. Для этого в качестве обязательного элемента используется киго – «сезонное слово». Природный образ белого жасмина ассоциативно соотносится с весной, временем цветения и становится аллюзией хронотопа рождения писателя – 18 мая. Итак, в начале повествования представлен ключевой образ, т.н. «словесная живопись» – изображение – «белый жасмин» как отождествление и своеобразный портрет автора. Вторая и третья строки уже характеризуют образ лирического героя: гордость и одиночество с одной стороны, атлант, сила и стать, возложение на себя ответственности с другой. Упоминание «сукин сын» есть не только пушкинская аллюзия, но и гордость принадлежности, возможность прочтения себя в ряду, пусть и ассоциативном, с Пушкиным. Любопытно, что мотив одиночества, завершающий лирический сюжет, читается многозначно. Призрачность одиночества подчеркивается словом «будто», однако эпитет «белый» не только раскрывает образ лирического героя, но и ассоциативно может стать отсылкой к идиоме белой вороны, метафорично создающей образ, отличный от других своим поведением или системой ценностей. Так, композиционно лирический сюжет закольцовывается и становится лейтмотивом, эпиграфом – «свернутым сюжетом» к роману-дневнику.

Сады, вечер

*Назавтра будни, а сегодня
Ты выкинь все из головы.
Побудь ты втайне посвободней
Хотя б отдельно от Москвы.*

*На этот миг, кажись, упала
Свобода от «крутых» забот.
Скажи судьбе, спасибо, мальи,
Не изводи в гримасах рот.*

Свобода, вещая свобода,

*И солнце, небо и листва.
Продлится ли это?..
Но Природа
Поет: как хошь, а я права. [6, с. 3]*

Стихотворение «Сады, вечер» ярко обозначает ключевую *антитезу*: будни–заботы–Москва–повседневность и свобода–Природа. Время («на этот миг») освобождения от «крутых» забот подчеркивает призрачность этих забот, их сиюминутность. Эпитет «вещая» звучит как «предвидящий будущее, пророческий» [13], создает образ свободы в ее неразрывной связи с Природой («И солнце, небо и листва»), что воплощается в пейзажной зарисовке. Обратим внимание, что пейзаж не детализирован – «солнце, небо и листва», он масштабно воплощает универсальные стихии, выполняя важную эстетическую нагрузку. Он есть выражение идеи прекрасного: целостный и гармоничный образ Вселенной, где Природа (с заглавной буквы) всегда права. Характерно, что пейзаж воплощает и фетовское мгновение в статике («на этот миг»), и динамическое начало, подчеркнутое риторическим вопросом: «Продлится ли это?..». Вечный вопрос и незавершенность философского размышления лирического героя обозначены многоточием... Ассоциативно прочитывается тютчевское «Продлись, продлись, очарованье», что раскрывает семантическую связь с названием стихотворения «Сады, вечер». Запечатление мгновения красоты и гармонии Природы в стихотворении В.И. Гусева оказывается созвучно стихотворению Ф.И. Тютчева «Последняя любовь», в котором образ вечернего времени как заката жизни усиливается заклинательной формой: «Помедли, помедли, вечерний день». Любопытно, что завершается лирический сюжет утверждением истины: Песнь Природы – «поет: как хошь, а я права» – ассоциативно связана с лубочной картинкой (лубок – картинка с подписью, или без. — Прим. автора), в которой лаконизм и емкость изображаемых образов сочетается с их нарочитой простотой, усиленной здесь просторечием «как хошь» (в нем-то и угадывается фольклорное «хошь не хошь»), то есть, вне зависимости от желания истина принадлежит Природе. Так, завершающая строфа в незатейливой форме лубка утверждает абсолютную истину, в которой песнь и Природа не только образуют фольклорно-поэтическую связь, но и раскрывают философию и ценность жизни поэта.

Любопытно, что стихотворение «Сады, вечер» указывает на неразрывную связь свободы (пророчества и истины) и Природы, а «отступление в прозе» «Все желают иметь права, никто не желает иметь обязанности» [6, с. 3] обозначает свободу для человека, которая связана с границами и вписывается в философское понимание свободы человека как его ответственности.

В Москве

*...Да, вход в метро: толпа
Толпа у эскалатора.
Раздавят, как клопа,
Философа, оратора.*

*У дома ж тут – скворец!
В садах скворцов не видно.
Смеешься ль ты, Отец.
Хоть это не обидно... [6, с. 5]*

В стихотворении «В Москве» тема сопоставления сады–город продолжает свое развитие. Лирический сюжет начинается с уличной зарисовки: образа города и человека в нем, которая метафорично воплощается в толпе. Не случайно образ толпы повторяется, им завершается первая строка и начинается вторая, что создает закольцованное пространство, своеобразную метафору движущейся лестницы и ритма жизни города, где человек чувствует себя клопом. Если в первой строфе создается символический портрет толпы и состояния человека в метро, то вторая строфа – ненарочитая антитеза: «У дома ж тут – скворец!». Частица *не* отсутствует, но в частице *ж* прочитывается сравнение Дома, скворца с толпой и метро как олицетворения Москвы, причем философская вертикаль Небесное–земное усилена символикой подземного (образ птицы и метро).

Пространство «В садах» – это явная отсылка к названию книги «Сады», в которой угадывается благословение Дома, где человек чувствует себя не клопом, но ребенком, дитя, у которого есть Отец. Божественное начало – Отец, дарующий радость, не насмешку, от которой не может быть обидно... Так завершается лирический сюжет. Казалось бы, многоточие в финале и в начале стихотворения пунктуационно закольцовывает сюжет, но семантически обозначает разные вещи: образ человека в толпе противопоставляется образу человека как божественного творения. Таким образом стихотворение «В Москве» метафорически развертывает сюжет названия романа-дневника «Сады – город».

*Коль всё и вся против любви
И сам предмет тебе не в помощь –
Оставь ты замыслы свои
И погляди на фрукт и овощ.
Вот фрукт военный лебеда,
Вот виноград, хорош И зелен,
Вот таз, черешнею устелен,
Картоха, видишь, молода,
И огурец: он мил – всегда...
Ну, я понятно говорю?
Горел, горел – и не горю... [6, с. 5]*

Философская зарисовка «Коль всё и вся против любви» о смысле жизни и её истинных ценностях воплощается в натюрморте. Образы «фрукта» и «овоща» в словесной картине символически воплощают незыблемые ценности жизни. Анафора указательной частицы «вот» нарочито акцентирует внимание на этих незамысловатых ценностях. Особая семантика воплощается в образе лебеды, которая ассоциативно (через эпитет «военный») становится отсылкой к историческому времени. Любопытна и крыловская аллюзия «виноград, хорош и зелен», которая, возможно, ассоциативно обесценивает предмет вожделений. Создаваемый автором натюрморт о прекрасном в простоте и безыскусности завершается признанием лирического героя: «горел, горел – и не горю...» Так, любовное чувство буквально «перегорает» и перетекает в философские размышления.

*Любимой женщины звонок,
Он побеждает все удушья:
Как ветра свежего глоток,
Врачует плоть, врачует душу:
Я успокоен, я ленив
Той удивительно ленью
Что полагает: я счастлив...
«Продлись»
Продлиться ли мгновенье. ... [6, с. 6]*

Мотив любви определяет начало лирического сюжета: «Любимой женщины звонок <...> побеждает все удушья». Повтор глагола «врачует» в настоящем времени создает целостную картину исцеления лирического героя, его телесного и духовного здоровья. Причастия *успокоен–ленив–счастлив* подчеркивают метаморфозу в состоянии лирического героя, которая завершается и усиливается неполной цитатой «продлись». Здесь очевидна отсылка к стихотворению Ф.И. Тютчева «Последняя любовь», которая создает глубокий ассоциативный контекст, чувственно-эмоциональное наполнение («нежней мы любим и суеверней») и молитвенное состояние, а повторы глаголов в повелительном наклонении усиливают заклинательный строй стихотворения: «Сияй, сияй прощальный свет», «Помедли, помедли, вечерний день, // Продлись, продлись, очарованье». И в финале возникает пушкинская аллюзия «чудного мгновения», которая, несмотря на вопросительную форму, оканчивается точкой.

Порода талантливых дилетантов [6, с. 5].

В прозаическом отступлении прочитывается современная трагедия. Философский спор Платона и Аристотеля о природе таланта, не только первообраз в его осмыслении как великой ответственности или искушения, божественного дара или мастерства ремесленника. Образ таланта семантически снижен введением образа дилетанта (от лат. *delectare* – забавлять). Великое служение нивелируется, развенчивается, становится забавой и созвучно мысли Томаса Манна (книга «Тяжелый час»): «Только у ничтожеств, у дилетантов слова бьют ключом, лишь у тех, кто быстро удовлетворяется, кому не дано знание, кто не живет под гнетом и тяжестью таланта». Актуальность максимы «порода талантливых дилетантов» имеет любопытный нюанс: уже в 2020 году, то есть через пять лет после публикации книги В.И. Гусева, свет увидела книга Давида Эпштейна «Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни».

22/VI

*Три часа,
Почти светло.
Ночь на утро повело.
Ночь, кратчайшая из всех,
И Война громадней всех. [6, с. 8]*

Эпохальное событие в истории России, лежащее в названии стихотворения, свернуто в фактографическую дату 22/VI, которая для каждого русского человека узнаваема и священна. Четко фиксированное время – три часа – начало разворачивания трагедии, миг перед тем рассветом, еще мирным, который должен был наступить, но не наступил... Два центральных образа – *ночь* и *война* – акцентируют внимание на масштабности событий, а их сопоставление находит воплощение в превосходной степени эпитетов «кратчайшая»/ «громадней всех» [6, с. 8].

*Благодарю Тебя, Господи.
Кроме тебя никого нет* [6, с. 9]

Молитвенное и благоговейное настроение прозаической максимы перекликается со стихотворением «Минута риторики». Название стихотворения – отсылка к «риторике» (от др.-греч. – ораторское искусство), науке, изучающей ораторское искусство и шире – мировоззрение и красноречие. Указание на время – *минута* – как будто подчеркивает сиюминутное, но не теряет при этом исповедальной глубины и ценности, выраженной в форме внутреннего монолога лирического героя.

Минута риторики

*Я могу-то почти без всего,
Хлеб, вода, и штаны, и рубашка,
На подкладке пальто ветровой;
– Это тяжело? – Да нет, блин, не тяжело.*

*Лишь бы Образ синел в тишине;
Лишь бы Высшая Сила во мне.* [6, с. 16]

Начало лирического сюжета раскрывает читателю образ автора, которому так мало нужно для жизни: «хлеб, вода, и штаны, и рубашка». В финале первой строфы внутренний монолог завершается диалогом: «Это тяжело? – Да нет, блин, не тяжело». По мнению В.И. Гусева, такая языковая манера может рассматриваться в рамках особой формы сказа, когда внутренний диалог есть попытка обострить ситуацию, «диалогизировать» ее еще резче. Но не внешне, а изнутри текста, на уровне внутренней формы» [8, с. 81]. Внутренний драматизм раскрывает сокровенное и исповедальное, становится самым главным в жизни и ее ощущении. Анафора *лишь бы* подчёркивает исключительность желания лирического героя, ценностную иерархию его мировоззрения от внешнего мира до внутренней сути: «Лишь бы Образ синел в тишине; // Лишь бы Высшая Сила во мне». Такое исключительное чаяние нарочито контрастирует с началом лирического сюжета: «Я могу-то почти без всего» [6, с. 16].

*Здравствуй, скворец!
Долго не виделась.*

*Детства боец...
Годы обиды ли-с,*

*Случай простой –
Нас разводили;
Этот простой –
Марево, дым ли...*

*Ты залетал –
И удалялся;
Праздник настал –
Сел, точишь лясы;*

*Милый, точи –
Здравствуй, как следует;
К миру ключи
Скворушки ведают. [6, с. 279]*

Приветствие «Здравствуй, скворец!» – начало лирического сюжета, которое знаменует долгожданную встречу лирического героя, радость встречи с родным, чистым. Образ весны ассоциативно раскрывается в приветствии скворца, которое не только знаменует начало весны, но его появление становится возвращением в детство («детства боец»). Годы испытаний («нас разводили»), разлуки, целой жизни («ты залетал и удалялся») обретают долгожданное завершение – прилет скворца, который есть радость и счастье («Праздник настал»). Песня скворца, его пение реализуются в просторечии «точишь лясы», которое создает емкую картину абсолютного доверия в разговоре с лирическим героем. Переполюющая радость и счастье передаются и обращением «милый», и повтором «здравствуй, как следует». Кажется, одного раза мало, чтобы выразить переполюющие чувства. Отметим и излюбленный прием автора: через просторечие «точишь лясы» (суть которой есть исконная правда) утверждается сакральная истина в финале лирического сюжета: «К миру ключи // Скворушки ведают». Обратим внимание на глагол «ведают» (от ц.-слав. «ведети» – знать). Так единичный образ скворца расширяется и приобретает в финале обобщенный образ «скворушки» как олицетворения Высшей силы и ее вселенской мудрости.

Мотив Высшей правды, которой владеют птицы, продолжается и в стихотворении «Обладая интуицией».

*Обладая интуицией
И рассудку вопреки,
Весело летают птицы –
Мы тут тремся, дураки.
<...> [6, с. 276].*

Образ птиц как символа небесных сил и божественной Природы противопоставляется человеку и композиционно организует лирический сюжет стихотворения. По мысли автора, смысл названия «Обладая интуицией» подчеркивает

ценность божественного дара птиц, которая утверждается вопреки рассудку. Семантическая оппозиция раскрывается и на уровне противопоставления глаголов, где «весело *летают*» (курсив автора) контрастно противопоставляется человеческому «тремса». Завершение первой строфы «дураки» развенчивает мысль о человеке как «венце творения» и соединяется с началом лирического сюжета, воспевающим мудрость Природы, в которой птицы обладают «интуицией».

Заключение. Подытожим: по Гусеву, суть жанра – «<...> не сама автобиография, а возвышение над ней» [8, с. 42] – выявляет особую организацию «Дневника Души», в которой доминанта лирического начала органично сочетается с емкостью прозаического афоризма. Отдельные чувства и переживания автора, созвучные розановским «полумыслям–получувствам», рождают целостную внутреннюю форму автобиографического метода В.И. Гусева и позволяют говорить о музыкальности повествовательной структуры.

Ассоциативные связи, подобные музыкальной организации, позволяют создать «картину мира», ценностную систему координат строя души поэта. Лейтмотивы, темы, повторы, создающие ассоциативные связи, раскрывают многомерный образ Сада как Божественного начала, Высшей силы, Природы (от птиц до картохи и огурца), любви, творчества и свободы. «Поэт – он не поэт без Сада, // Поэт – он не поэт без Лада» [6, с. 84]. Антитеза поэт/не поэт решается в пользу первого через образы Сада и Лада как архетипа райского сада с его миропорядком и гармонией. Образ Сада есть символ души и победы над хаосом, где Садовник – это Творец, Автор и Создатель. В.И. Гусев избегает упрощенного противопоставления Сады/Город, но призрачная свобода города с ее суестью и подменой сущностных понятий ярко контрастирует истине Природы и Сада. Изображение образов «Сады-город» реализуется характерными приемами словесной живописи: от лубка до натюрморта, уличной зарисовки, пейзажа и портрета.

По мнению В.И. Гусева, феномен стиля связан с понятием художественного характера, «как минимум — характера "автора"» [8, с. 37], в этом характере емко и глубоко отражается связь писателя и поэта с русской классической литературой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев В.И. Герой и стиль / В.И. Гусев. – М.: Художественная литература, 1983. – 286 с.
2. Гусев В.И. Искусство прозы. Статьи о главном / В.И. Гусев. – М.: Издательство Литературного института им. А.М. Горького, 1999. – 157 с.
3. Кудряшова А.А. Теоретические основы жанра в русской автобиографической прозе. Дисс.... док.филол.наук / А.А. Кудряшова. – М., 2013. – 404 с.
4. Кудряшова А.А. Теоретические основы жанра в русской автобиографической прозе. Автореф... док.филол.наук / А.А. Кудряшова. – М., 2013. – 36 с.
5. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности / Ю.И. Минералов. – М., 1999. – 360 с.
6. Розанов В. Уединенное / В. Розанов. – Режим доступа: http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1912_uedinennoe.shtml (дата обращения: 25.02.2024).
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Режим доступа: http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt (дата обращения: 25.02.2024).
8. Сакулин П.Н. Филология и культурология / П.Н. Сакулин. – М.: Высшая школа, 1990. – 239 с.
9. Трифионов Ю.В. Несколько слов о Гусеве / Ю.В. Трифионов // Дружба народов. – 1969, № 1. – С. 118. – Режим доступа: <http://www.moslit.ru/nn/1709/14.htm> (дата обращения: 26.03.2024).
10. Федякин С.Р. Неоконченная «партитура» Розанова / С.Р. Федякин. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/neokonchennaya-partitura-rozanova> (дата обращения: 22.02.2024).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Гусев В.И. Дневник – 91 / В.И. Гусев. – М.: Литературный институт им. А.М. Горького, 2003. – 223 с.
12. Гусев В.И. Дневник – 92 / В.И. Гусев. – М.: Литературный институт им. А.М. Горького, 1995. – 208 с.
13. Гусев В.И. Дневник – 93 / В.И. Гусев. – М.: Московская организация Союза писателей России, 1999. – 256 с.
14. Гусев В.И. Год как день. Дневник метрический (1996) в 2х т. Т 1. / В.И. Гусев. – М., 2000. – 176 с.
15. Гусев В.И. 97. Конец эпохи. Дневник метрический / В.И. Гусев. – М.: Продюсерский центр Александра Гриценко, 2012. – 1056 с.
16. Гусев В.И. Год неспешный. 2013–2014. Сады – город / В.И. Гусев. – М.: У Никитских ворот, 2015. – 480 с.

Поступила в редакцию 25.03.2024 г.

**ORIGINALITY OF AUTOBIOGRAPHICAL GENRE:
INDIVIDUAL STYLE OF VLADIMIR GUSEV IN
“THE UNHASTY YEAR. 2013–2014. GARDENS – CITY”**

A.A. Kudryashova

It is for the first time that the individual style of Vladimir Gusev, who is a writer and a literary theorist of the late XX – early XXI century, is addressed. "The Unhasty Year. 2013–2014. Gardens – City" is used as a case study of the stylistic originality of the autobiographical genre. The major focus is made on the narrative structure of the diary novel, the author's tone of voice, key tropes and expressive means of the late works by Gusev. The individuality of the autobiographical method combines lyricism and digression in the narrative structure of prose, thus creating the writer's worldview integrity. Associative connections, similar to a musical work structure, both enable to see the key motifs and images in poetry and prose, and reveal the poet's soul values system. Key ideas, tropes and images find a special embodiment in the techniques of verbal painting. Numerous allusions and reminiscences uncover a dialogue between a modern author and Russian classical literature.

Key words: individual style, author's tone of voice, autobiographical genre, literary diary, novel diary, lubok, street sketch, landscape, portrait, still life.

Кудряшова Александра Артуровна.

Доктор филологических наук, доцент.
ГАОУ ДПО «Московский центр качества
образования», г. Москва, Российская Федерация.
Ведущий специалист.
ORCID 0009-0005-9246-691X
E-mail: alekshvan@yandex.ru

Kudryashova Aleksandra Arturovna.

Doctor. of Philology, Associate Professor.
Moscow Centre for Education Excellence, Moscow,
Russian Federation.
Leading specialist.
ORCID 0009-0005-9246-691X
E-mail: alekshvan@yandex.ru